

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Transitioning a Landscape

Tipologia di documento

Report attività di ricerca-azione

Data di pubblicazione

1 aprile 2025

Durata della Challenge

10 giugno 2024 – 26 luglio 2024

Tempo di permanenza sul territorio: 11 giorni

Coordinatore della Challenge

Ginevra D'Agostino

Nicolás Delgado Alcega

Membri partecipanti

Jules Bernstein

Alessandro Caruso

Alessandro Gori

Maren Louttit Johnson

Hannah Leung

Sofia Manieri

Daniela Morales

Gabriele Pizzi

Alissa Serfozo

Uditori liberi

Madeleine Reinhart

Natasha Balwit

Partner finanziatori

Comune di Castel San Pietro Romano

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Rocca di Cave

Ministero della Cultura

Dettagli fonte di finanziamento

Borghi Maestri dei Monti Prenestini, Isole di

Rigenerazione | PNRR - MIC3 - Misura 2 -

Investimento 2.1. - Attrattività dei Borghi

CUP I61G22000000006 | CIG 9713410F7E

Intervento 3.15 Liminal Lab

Diritti

© 2025 Liminal APS

Il potenziale dei *Living Labs* e dei *Land-Based Labs* nelle praterie aride dei Monti Prenestini

liminal_{shape} rural futures

Indice

1.1 Sintesi della ricerca-azione	2
2.1 Risultati della <i>Challenge</i>	4
2.2 Panoramica contestuale Il fenomeno dell'abbandono delle terre agricole in Italia	5
2.2.1 Cause del fenomeno	5
2.2.2 Implicazioni territoriali	6
2.2.3 L'abbandono delle terre nei Monti Prenestini	6
2.2.4 Il ruolo dei <i>laboratori territoriali</i>	7
2.3 Approccio metodologico	9
2.3.1 Fase 1: Ricerca preliminare	9
2.3.2 Fase 2: Coinvolgimento degli attori e osservazioni sul campo	11
2.3.3 Fase 3: Tavolo di lavoro sul campo (<i>charrette</i>)	11
2.3.4 Fase 4: Sintesi e sviluppo progettuale	12
2.4 Sfide e limitazioni	14
2.5 Conclusioni	15
3.1 Indice degli allegati	16

1.1

Sintesi della ricerca-azione¹

Transitioning a Landscape ha affrontato una delle sfide più pressanti per i territori marginali italiani: l'abbandono delle pratiche di gestione della terra tradizionali senza l'emergere di dinamiche capaci di bilanciare in modo sostenibile i fabbisogni sociali, economici ed ecologici. Nei Monti Prenestini, il progetto ha esplorato se il modello del *laboratorio territoriale*² possa fungere da catalizzatore per innescare queste dinamiche, promuovendo nuovi modelli di gestione attiva delle terre e preservando così la continuità storica e culturale che ha caratterizzato questi territori in Italia.

Il *laboratorio territoriale* si ispira ai modelli di *Living Labs*³ e *Land-Based Labs*⁴, ma si distingue per il suo focus sulle dinamiche sociali e relazionali che possono innescare processi di rigenerazione, piuttosto che su un singolo obiettivo tecnico o scientifico. Al centro del modello si trova lo sviluppo di filiere produttive basate su prodotti di nicchia radicati nel territorio, capaci di valorizzare le risorse locali e attirare nuovi attori interessati a investire nei Monti Prenestini.

Questo approccio è stato sviluppato integrando ricerca scientifica, mappature territoriali e il coinvolgimento diretto degli attori locali. Il progetto ha prodotto risultati concreti, tra cui 18 mappe territoriali dettagliate, 12 casi studio di *Land-Based Labs* e *Living Labs* internazionali, un'analisi SWOT strutturata e tabelle che classificano le cause dell'abbandono delle terre e le pratiche produttive adatte al contesto locale. Inoltre, è stato elaborato un progetto per un *laboratorio territoriale* nei Monti Prenestini. Questi strumenti offrono una base scientifica e operativa per future sperimentazioni e pianificazioni territoriali.

Attraverso una reinterpretazione del fenomeno della riforestazione naturale che accompagna l'abbandono delle praterie aride⁵ nei Monti Prenestini—spesso percepito come una minaccia—il progetto ha dimostrato come tale fenomeno possa diventare un'opportunità per rimodellare e

¹ Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems." *Journal of Social Issues* 2 (1946): 34-46.

² Il laboratorio territoriale è uno strumento di ricerca applicata concepito durante questa *Challenge*, a metà strada tra i *Living Labs* e i *Land-Based Labs*. È un luogo dedicato alla sperimentazione orientata alla tutela del paesaggio e alla rigenerazione di aree spopolate, con l'obiettivo di far emergere nuove forme di innovazione sociale e stimolare il tessuto economico e comunitario. La risoluzione partecipata di problemi concreti attraverso approcci innovativi rende tangibili nuovi potenziali e motiva gli investimenti necessari ad avviare trasformazioni su più larga scala.

³ I *Living Labs* sono ambienti di innovazione aperta attualmente supportati da politiche europee centrati sull'utente, in cui cittadini, enti pubblici, imprese e centri di ricerca co-sviluppano soluzioni in contesti reali, promuovendo l'innovazione sociale e tecnologica attraverso processi partecipativi.

⁴ I *Land-Based Labs* sono laboratori generalmente situati in contesti rurali o naturali — come foreste, paesaggi agricoli, vuoti urbani e ambienti territoriali complessi — che conducono sperimentazioni in scala 1:1 su lunghi orizzonti temporali, con l'obiettivo di generare conoscenza e fare ricerca applicata nei campi della gestione del paesaggio, dell'agricoltura e dell'economia forestale.

⁵ Ecosistemi caratterizzati da vegetazione erbacea con scarsa presenza di alberi, tipici di climi con precipitazioni limitate.

diversificare l'identità del paesaggio, creando economie complementari alla tradizione pastorale e aprendo nuove prospettive in un territorio che cerca di reinventarsi. Nei Monti Prenestini, caratterizzati da una bassa densità demografica, incertezze sul ricambio generazionale agrario e frammentazione fondiaria, il *laboratorio territoriale* è emerso come uno strumento per catalizzare un cambiamento sistemico. Non si tratta di un intervento con implicazioni marginali, ma di un'iniziativa in grado di attivare relazioni economiche e sociali lungo l'intera filiera, coinvolgendo produttori, trasformatori e altri attori chiave. Il progetto pone le basi per processi rigenerativi che ridefiniscono il rapporto tra comunità, paesaggio ed economie locali. Offre un modello replicabile per territori che affrontano sfide simili e un'opportunità per superare il limitato ruolo conferito ai territori marginali come conseguenza dei mutamenti sociali del Novecento.

2.1

Risultati della *Challenge*

Transitioning a Landscape ha consentito lo sviluppo di un progetto ben strutturato che offre a Liminal, ai *partner* dell'iniziativa e agli attori locali coinvolti un punto di partenza concreto per sperimentazioni volte a reinventare i modelli di gestione delle praterie aride nei Monti Prenestini. Attraverso l'approccio del *laboratorio territoriale*, il progetto ha proposto soluzioni innovative per affrontare le sfide poste dall'abbandono delle terre e dalla riforestazione naturale, con particolare attenzione alla creazione di incentivi capaci di armonizzare i fabbisogni ecologici, culturali ed economici del territorio. La proposta progettuale si è fondata su un processo di ricerca integrata che ha combinato analisi scientifiche, tecnologie avanzate, sperimentazioni sul campo e coinvolgimento comunitario. Questo approccio ha dimostrato come sia possibile rispondere in modo pratico e creativo alle complesse sfide dei territori marginali a rischio di spopolamento, proponendo strategie fattibili e allineate alle priorità locali.

La ricerca condotta nell'ambito di *Transitioning a Landscape* ha prodotto risultati concreti e quantificabili, che hanno sottolineato la profondità e l'ampiezza del progetto. Sono state sviluppate 18 mappe territoriali tramite strumenti GIS e dati satellitari, documentando caratteristiche ecologiche, morfologiche e storiche fondamentali. Sono stati analizzati 12 casi studio di *Living Labs* e *Land-Based Labs* a livello internazionale, accompagnati da una revisione della letteratura su due temi chiave: l'abbandono delle praterie e il concetto di paesaggio culturale. La ricerca ha esplorato quattro opportunità di finanziamento per supportare modelli di *laboratorio territoriale* nei Monti Prenestini. Sul campo sono stati coinvolti direttamente nove attori locali e identificati 63 stakeholder per future collaborazioni. Inoltre, sono stati condotti sette esercizi sperimentali di osservazione, tra cui profili di suolo e visuali panoramiche. Durante un laboratorio intensivo, sono stati elaborati strumenti strategici, tra cui tabelle per chiarire le cause dell'abbandono delle terre, un'analisi SWOT articolata in sette tematiche, elenchi delle pratiche produttive affini al territorio prenestino e profili tipo di attori chiave lungo la filiera agroalimentare. Infine, il progetto ha portato alla progettazione di un *laboratorio territoriale* di due a tre ettari, completo di piani d'azione, cronoprogramma e collegamenti con programmi europei come *A Soil Deal for Europe*, dimostrando un approccio operativo per la ricerca di nuove forme di gestione sostenibile delle praterie aride.

2.2

Panoramica contestuale

Il fenomeno dell'abbandono delle terre agricole in Italia

L'abbandono delle terre agricole rappresenta una delle trasformazioni più significative che ha modellato il territorio rurale italiano nel Novecento, con ripercussioni profonde a livello paesaggistico, ecologico e socioeconomico. Questo fenomeno, radicato nei mutamenti strutturali della società e dell'economia, riflette le difficoltà di molti territori nel trovare una funzione economica sostenibile durante la modernizzazione e industrializzazione dell'Italia, che li ha resi meno competitivi a causa delle loro caratteristiche morfologiche. In un Paese storicamente legato a una gestione del territorio basata su attività agro-silvo-pastorali, l'abbandono delle terre ha comportato la perdita di una straordinaria diversità di paesaggi culturali, insieme alle tecniche e tradizioni che li sostenevano. Per molti territori, questa perdita ha ulteriormente aggravato le difficoltà di inserirsi nelle economie del turismo, un settore verso cui i governi puntano sempre più come leva di sviluppo per le aree interne⁶.

Questi cambiamenti sollevano interrogativi urgenti su come restituire un ruolo sociale ben definito alle comunità che abitano questi territori, soprattutto in uno scenario europeo segnato da un inverno demografico che colpisce in modo particolarmente grave le aree rurali. Nonostante le trasformazioni culturali e tecnologiche degli ultimi cinquant'anni abbiano aperto nuove opportunità per le economie rurali, come la produzione di beni ad alto valore, servizi ecosistemici o altre attività basate sulla gestione attiva del territorio, resta ancora molto da comprendere sui processi di governance e sulle dinamiche sociali necessari per catalizzare questi modelli innovativi e sostenibili nelle aree interne del Paese.

2.2.1 Cause del fenomeno

La riduzione dell'attività agricola in territori marginali è il risultato di un intreccio complesso di dinamiche sociali, morfologiche ed economiche che generano un circuito di retroazione negativo tra di loro. L'esodo rurale, spinto dalla ricerca di opportunità più sicure e stabili nei centri urbani, ha progressivamente privato queste aree del capitale umano necessario per mantenere vive le pratiche agricole tradizionali. In territori già penalizzati da terreni con pendenze elevate e suoli meno produttivi, questa perdita ha ulteriormente aggravato l'incapacità di adottare innovazioni tecnologiche e modelli produttivi competitivi. A complicare ulteriormente il quadro, la frammentazione fondiaria, eredità di sistemi storici di divisione della proprietà, non solo ha ostacolato una gestione più integrata e razionale del territorio, ma ha anche generato conflitti ricorrenti tra vicini su eredità, confini e l'uso di infrastrutture comuni. Queste tensioni hanno alimentato la sfiducia tra attori, ostacolando tentativi di collaborazione.

⁶ Le aree interne, secondo la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), sono territori significativamente distanti dai servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità), spesso caratterizzati da spopolamento ma con risorse ambientali e culturali rilevanti.

Questa fragilità strutturale è stata ulteriormente aggravata da pressioni economiche che hanno penalizzato le tradizionali attività agricole a conduzione familiare che caratterizzano luoghi come i Monti Prenestini. I margini di profitto nel settore agroalimentare si sono ridotti, mentre infrastrutture inadeguate e costi operativi elevati hanno scoraggiato nuovi investimenti. Inoltre, un apparato burocratico sempre più complesso premia imprese di dimensioni maggiori, rendendo difficile per queste realtà adattarsi a un contesto in continua evoluzione. Quello che un tempo era un tessuto economico variegato e radicato nel territorio oggi fatica a trovare spazio in un sistema che privilegia modelli centralizzati e altamente strutturati.

2.2.2 Implicazioni territoriali

L'impatto territoriale dell'abbandono agricolo è complesso e stratificato. La cessazione delle pratiche agricole tradizionali ha favorito la riforestazione naturale, con un'enorme espansione dei boschi su scala nazionale, avvenuta però a scapito di habitat aperti come le praterie aride dei Monti Prenestini, essenziali per la biodiversità. Questo fenomeno, pur portando alcuni vantaggi ecologici, ha alterato gli equilibri precedenti, mettendo a rischio specie animali e vegetali che hanno prosperato in paesaggi plasmati dall'interazione secolare tra uomo e natura. Il passaggio a un paesaggio più omogeneo ha ridotto la varietà di habitat sviluppati attraverso sistemi di gestione tradizionali, impoverendo la resilienza ecologica e la capacità del territorio di affrontare scenari climatici futuri. Parallelamente, l'abbandono delle terre ha comportato la perdita di infrastrutture agricole tradizionali, come i terrazzamenti e i sistemi di gestione idrica, che regolavano le risorse naturali e preservavano la stabilità idrogeologica in aree con pendenze significative.

Con il declino delle attività produttive, molte comunità rurali si sono trovate sempre più isolate, costrette a fare affidamento su modelli poco competitivi, come il pendolarismo verso i centri urbani o la dipendenza da un settore turistico fragile e poco sviluppato. La mancanza di opportunità economiche ha innescato un circolo vizioso di spopolamento e declino dei servizi essenziali, compromettendo ulteriormente la vitalità di questi territori.

2.2.3 L'abbandono delle terre nei Monti Prenestini

Nei Monti Prenestini, l'abbandono delle pratiche agricole tradizionali ha trasformato un paesaggio storicamente dominato da praterie aride, un habitat di grande valore ecologico modellato da secoli di attività pastorale, adattata a condizioni ambientali severe come pendii ripidi, altitudini elevate, suoli rocciosi e ventosità. L'abbandono ha determinato una progressiva riduzione delle praterie, sostituite da processi di riforestazione naturale. Questa successione ecologica inizia con l'invasione di cespugli e specie di erbe perenni poco appetibili per il bestiame, evolvendo verso arbusteti densi e, infine, giovani foreste che oggi predominano nel paesaggio.

Le praterie aride sono riconosciute come habitat prioritari dalla Direttiva Habitat, che ne stabilisce i criteri di protezione nell'ambito della rete Natura 2000. A Monte Guadagnolo, una Zona di Conservazione Speciale (ZCS) nelle quote altimetriche più alte dei Monti Prenestini tutela la biodiversità di questo habitat, salvaguardando le specie animali e vegetali a esso legate. Negli ultimi decenni, tuttavia, l'attività agro-pastorale ha registrato

Fig. 1

Dettaglio delle cartografie prodotte per studiare la storia delle praterie aride Monti Prenestini attraverso fotografie aeree e satellitari. Da sinistra a destra, gli anni 1945, 1954, 1984, 1994, 2024. Il dettaglio nella località di Guadagnolo dove, nonostante sia una delle zone con un certo livello di permanenza del pascolo semibrado, l'accelerazione dell'avanzamento dei boschi è chiara.

un forte declino, con un passaggio graduale dalla pastorizia ovina a quella bovina. Le aree aperte rimaste sono gestite prevalentemente da poche famiglie che continuano a praticare una gestione tradizionale, spesso integrando modelli agrituristici per garantire la sostenibilità economica delle aziende. Lo sviluppo di una nuova imprenditorialità agricola tra i giovani rimane però un fenomeno limitato. Inoltre, i terreni già riforestati risultano oggi difficili da recuperare per essere utilizzati come pascoli, non solo per la mancanza di incentivi e gli elevati costi di intervento, ma anche a causa dei quadri normativi vigenti. Questa situazione rende particolarmente complessa la conservazione ecologica delle praterie aride, il cui mantenimento dipende strettamente dalla continuità dell'attività agro-pastorale.

2.2.4 Il ruolo dei laboratori territoriali

Affrontare il fenomeno dell'abbandono delle terre richiede un approccio integrato alla gestione del territorio, capace di bilanciare le esigenze ecologiche, la tutela delle risorse storico-culturali e la necessità di nuovi incentivi economici per le comunità rurali. Senza una strategia che li tenga insieme, sarà difficile trovare soluzioni durature. Questo implica valorizzare prodotti, tradizioni e pratiche in via di scomparsa, che conferiscono un forte carattere identitario al territorio, ma anche accettare e gestire i cambiamenti ecologici avvenuti, come la riforestazione, integrandoli in nuove economie. È inoltre essenziale ripensare i modelli di proprietà terriera, le strutture imprenditoriali e le forme di collaborazione tra gli attori locali, adattandoli alle attuali condizioni sociali ed economiche. L'obiettivo deve essere mantenere il principio di tutela attiva che ha storicamente caratterizzato questi territori, trasformando i modelli di gestione per garantire opportunità competitive e attrattive che incentivino le nuove generazioni a partecipare attivamente. È importante considerare che, senza la continuità di forme di tutela del paesaggio sostenibili in sé, è difficile immaginare un impatto duraturo di motori economici complementari come il turismo in territori marginali.

Fig. 2

Tre delle sette mappe a scala 1:15.000, realizzate durante la Challenge, mostrano diversi aspetti che influenzano lo stato delle praterie aride dei Monti Prenestini. Da sinistra a destra, queste rappresentano: il catasto, la classe di pendenza e l'uso del suolo.

I modelli dei *Living Labs* e *Land-Based Labs* rappresentano un punto di partenza promettente per esplorare queste potenzialità, specialmente in territori dove le prospettive possono sembrare scoraggianti. Questi sono spazi di co-creazione dove attori diversi—agricoltori, ricercatori, amministratori e cittadini—collaborano per sviluppare e testare soluzioni innovative in contesti reali. Applicati al territorio, permettono di attuare azioni mirate su parcelle sperimentali, favorendo la ricerca di nuovi modelli di gestione e tutela. Queste sperimentazioni sul territorio offrono un'opportunità concreta per verificare ipotesi e catalizzare interesse. Attraverso progetti pilota mirati, è possibile non solo esplorare nuove pratiche ed economie compatibili con gli obiettivi di sviluppo locale, ma anche rendere tangibili le opportunità per coloro che vogliono rimanere legati al territorio.

L'approccio dei *Living Labs* non solo risponde alle complesse problematiche legate all'abbandono delle terre, ma è anche fortemente sostenuto a livello europeo. La missione *A Soil Deal for Europe*⁷ si propone di creare 100 *Living Labs* e *Lighthouses*⁸ entro il 2030 per promuovere pratiche innovative di

⁷ *A Soil Deal for Europe* è una missione dell'UE che punta a rigenerare la salute del suolo entro il 2030 attraverso sperimentazioni locali e pratiche sostenibili.

⁸ *Lighthouses* sono casi esemplari, situati in contesti reali, che mostrano pratiche efficaci per la gestione e la rigenerazione del suolo, fungendo da riferimento per altri territori.

gestione del suolo. Per questo motivo, essi rappresentano un'opportunità concreta per accedere a risorse, conoscenze e finanziamenti europei, complementando gli sforzi di rigenerazione del territorio già in atto nei Monti Prenestini.⁹

2.3

Approccio metodologico

Il progetto *Transitioning a Landscape* ha adottato un approccio metodologico articolato in diverse fasi, con l'obiettivo di acquisire una comprensione dettagliata dei fattori che determinano l'abbandono delle praterie aride nei Monti Prenestini. Questo approccio mirava a progettare come un modello di sperimentazione applicata (*laboratorio territoriale*) potesse integrare pratiche innovative e tradizionali per rigenerare il paesaggio e contribuire allo sviluppo locale.

2.3.1 Fase 1: Ricerca preliminare

La prima fase si è concentrata sulla raccolta e analisi di dati teorici e contestuali per definire i parametri del progetto e approfondire la conoscenza dell'area.

1. **Mappatura**

Creazione di mappe territoriali utilizzando strumenti GIS e dati satellitari per identificare le caratteristiche morfologiche, climatiche e storiche dell'area, evidenziando gradienti ecologici, l'evoluzione temporale degli habitat e le zone di particolare interesse.

2. **Casi studio di *Land-Based Labs* e *Living Labs***

Sviluppo di casi studio di *Land-Based Labs* e *Living Labs* a livello internazionale. Sono stati profilati laboratori esistenti, analizzandone habitat, output accademici, coinvolgimento comunitario e longevità, con tabelle comparative per identificare criteri rilevanti per i Monti Prenestini.

3. **Analisi contestuale**

Valutazione di massima delle caratteristiche climatiche, morfologiche, economiche e storiche del territorio per comprendere le sue peculiarità e potenzialità.

4. **Revisione della letteratura**

Approfondimento della letteratura scientifica sui processi di abbandono delle praterie, così come del concetto di paesaggio culturale, per integrare criteri ecologici e culturali nel quadro di riferimento.

⁹ Nei Monti Prenestini convergono attualmente tre strategie pubbliche per la rigenerazione territoriale: il progetto finanziato dal Bando Borghi del Ministero della Cultura (di cui fa parte questa ricerca), l'area interna Terre di Pre.Gio nell'ambito della SNAI, e la nuova programmazione del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, attiva nell'ambito dello sviluppo rurale.

5. Valutazione delle opportunità finanziarie

Esplorazione dei meccanismi di incentivo esistenti a livello locale, nazionale ed europeo per supportare modelli di *laboratorio territoriale* nei Monti Prenestini.

Fig. 3 (pagina precedente)

Uno degli esercizi sul campo, nel quale la distribuzione di specie vegetali è stata osservata in piccoli segmenti di praterie caratterizzati da diversi stadi di gestione.

2.3.2 Fase 2: Coinvolgimento degli attori e osservazioni sul campo

La fase operativa ha integrato conoscenze scientifiche, contributi locali e strumenti operativi in un quadro coeso sui fattori che condizionano l'abbandono delle praterie aride, fornendo una base concreta per future ricerche e sperimentazioni nei Monti Prenestini.

1. Coinvolgimento degli attori

Attraverso interviste e incontri bilaterali, sono state raccolte informazioni qualitative sulle percezioni e priorità degli attori locali in relazione alla tutela delle praterie aride (agricoltori, allevatori, agriturismi, conservazionisti, educatori e altri attori chiave). Sono stati raccolti anche contributi di esperti esterni, come ricercatori che conducono *Land-Based Labs* e giornalisti specializzati nel settore culinario. Questo processo ha consentito non solo di validare le analisi tecniche con le conoscenze locali, ma anche di promuovere un dialogo costruttivo tra gruppi con interessi differenti. Grazie a questo approccio, si è raggiunta una strategia progettuale di maggiore rilevanza e applicabilità.

2. Osservazioni sul campo

Analisi qualitative e quantitative di massima in aree rappresentative del paesaggio locale. Sono stati condotti profili di suolo, transetti vegetali e identificazioni di visuali panoramiche, integrando rilievi aerei con droni e osservazioni dirette lungo gli stessi transetti per osservare i gradienti ecologici e di abbandono da diversi punti di vista. Le osservazioni si sono rivelate utili per validare sia le tematiche emerse durante le discussioni con gli attori, sia le informazioni contenute nelle cartografie a scala estesa.

2.3.3 Fase 3: Tavolo di lavoro sul campo (*charrette*)

Un laboratorio intensivo ha sintetizzato i dati raccolti e portato alla formulazione di strumenti e strategie chiave per testare nuovi modelli di tutela delle praterie aride in via di abbandono.

1. Classificazione delle cause di abbandono

Creazione di tabelle che distinguono le cause per dimensioni morfologiche, sociali ed economiche.

2. Analisi SWOT

Identificazione di punti di forza, debolezze, opportunità e minacce per la tutela futura delle praterie aride di Monti Prenestini.

3. Elenco delle pratiche produttive

Studio delle pratiche agricole e forestali possibili e dei sottoprodotti associati, categorizzati per complessità e fattibilità sperimentale.

4. Profili degli stakeholder

Identificazione di tipologie di attori chiave nei processi di valorizzazione dei prodotti alimentari e delle loro potenziali interazioni in un modello di *laboratorio territoriale*.

5. Progettazione del *laboratorio territoriale*

Definizione di un laboratorio di 2-3 ettari che attraversi il gradiente ecologico attuale delle praterie in via di abbandono (praterie, zone transizionali, boschi) per stimolare la domanda e l'utilizzo di prodotti di origine agricola del territorio.

6. Ideazione di *Shaping the Ground*

Elaborazione di linee guida e raccomandazioni su come un ulteriore challenge di Liminal nel 2024 possa testare i primi passi dell'approccio metodologico sviluppato, valutandone l'efficacia e identificando opportunità di miglioramento.

Fig. 4

Diagramma che illustra le dinamiche previste tra gli attori coinvolti nel modello di laboratorio territoriale e i relativi incentivi.

2.3.4 Fase 4: Sintesi e sviluppo progettuale

La fase finale ha tradotto gli esiti del tavolo di lavoro in una proposta operativa per un *laboratorio territoriale* nei Monti Prenestini che articola le sue motivazione e il potenziale impatto.

1. **Tabellizzazione e diagrammazione delle conclusioni**
Visualizzazione delle conclusioni tratte dalla ricerca e i benefici della proposta progettuale per i diversi attori coinvolti.
2. **Approccio metodologico integrato**
Sviluppo di un approccio coeso utilizzabile per valorizzare e innovare le diverse pratiche e prodotti lungo le zone del gradiente ecologico.
3. **Piani d'azione zonali**
Linee guida per sperimentazioni su habitat specifici, con strategie adattate.

Fig. 5
Estratto del GANTT di progetto (vedere allegati per il diagramma intero).

4. Cronoprogramma

Gantt dettagliato per pianificare l'avviamento e le sperimentazioni del *laboratorio territoriale*, partendo da attività ad alta priorità e bassa complessità verso progetti più ambiziosi.

5. Integrazione con iniziative europee

Collegamento del progetto con programmi come *A Soil Deal for Europe* per garantire il supporto economico e l'allineamento strategico della proposta.

2.4

Sfide e limitazioni

La ricerca condotta nell'ambito di *Transitioning a Landscape* ha evidenziato alcune limitazioni legate principalmente al breve arco temporale del progetto. Sebbene siano stati tracciati obiettivi solidi, ulteriori approfondimenti potrebbero rafforzare la ricerca e l'efficacia delle proposte in fase attuativa.

Dal punto di vista della ricerca, la priorità data al settore agricolo, per il suo valore storico e il ruolo attivo nell'economia locale, ha ridotto lo spazio per esplorare altre pratiche di gestione del territorio, come la selvicoltura, i mercati del carbonio e le infrastrutture naturali regionali. Inoltre, l'analisi limitata dei cambiamenti climatici ha lasciato aperte domande cruciali sulle pratiche più adatte al futuro del territorio, in particolare rispetto a fenomeni percepiti dagli attori coinvolti, come l'aumento dei picchi di alta temperatura, il calo delle nevicate e la diminuzione dei picchi di bassa temperatura. Sul fronte del coinvolgimento degli attori locali, pur essendo stata completata una mappatura esaustiva di attori rilevanti, il tempo ristretto ha impedito un'interazione approfondita con alcuni gruppi chiave, come gli allevatori di bestiame. Iniziative successive, come *Shaping the Ground*, potrebbero offrire l'occasione per proseguire l'interazione con questa categoria di attori.

Dal lato della proposta progettuale, alcune questioni operative rimangono da approfondire. Il coinvolgimento di attori simili tra di loro, come gli agricoltori, potrebbe incontrare difficoltà a causa delle storiche problematiche di collaborazione rilevate. Inoltre, il meccanismo di accesso alla terra per il *laboratorio territoriale* necessita di ulteriori riflessioni per assicurare che non abbia un impatto negativo sulla partecipazione a livello locale. Questa occasione rappresenta un'opportunità per sperimentare soluzioni innovative alla frammentazione fondiaria, un aspetto cruciale per migliorare la competitività del territorio. Un'altra sfida aperta riguarda come garantire che il laboratorio, pur essendo collocato geograficamente in un'area specifica, venga percepito come una risorsa condivisa dalle diverse comunità dei Monti Prenestini, un elemento che sarà influenzato in larga misura dalla localizzazione selezionata.

Infine, la complessità gestionale del *laboratorio territoriale* pone ulteriori interrogativi. L'approccio olistico adottato, pur essendo ideale per stimolare

una riflessione integrata sul futuro della gestione territoriale, richiede ulteriori considerazioni per garantire che le pratiche meno integrate nella filiera attuale ricevano priorità. Questo potrebbe facilitare il raggiungimento di risultati nel tempo, evitando sovrapposizioni con iniziative esistenti e promuovendo una strategia complementare. Privilegiare prodotti e pratiche poco valorizzati, ma ad alto potenziale, rimane essenziale per contribuire in modo significativo al futuro del territorio.

2.5

Conclusioni

L'iniziativa *Transitioning a Landscape* ha portato alla conclusione che la riforestazione in corso nei Monti Prenestini non deve essere interpretata come un segnale di declino né come una minaccia all'identità del territorio. Al contrario, essa può rappresentare un'opportunità per reinterpretare e diversificare tale identità, creando nuove possibilità economiche complementari alla tradizione pastorale. La riattivazione del sistema territoriale passa attraverso la riscoperta di prodotti di nicchia, competitivi e radicati nel territorio—sia tradizionali che innovativi—e dalla costruzione di connessioni con realtà esterne, essenziali per incentivare l'adozione di pratiche agro-silvo-pastorali aggiornate. Il *laboratorio territoriale* proposto si è concentrato su questo obiettivo, promuovendo collaborazioni lungo l'intera filiera produttiva e favorendo la creazione di nuove opportunità nel settore agricolo. Ogni azione concreta prevista è stata inoltre concepita come un'occasione per rafforzare queste relazioni. Il progetto mira a valorizzare prodotti legati alle diverse zone del gradiente ecologico dei Monti Prenestini, potenziando l'identità alimentare e culinaria del territorio e gettando le basi per una destinazione attrattiva, in linea con le crescenti tendenze del turismo rurale promosse dalle amministrazioni locali.

Un elemento centrale del progetto è stata l'indagine sul potenziale dei *laboratori territoriali*, premessa fondante della ricerca che ha trovato conferma durante il lavoro sul campo. Le analisi hanno evidenziato la necessità di progetti capaci di catalizzare una nuova gestione del territorio, offrendo incentivi concreti e nuove opportunità per chi desidera radicarsi nei Monti Prenestini. La bassa densità demografica, l'elevata età media degli operatori agricoli e le incertezze legate al ricambio generazionale rendono imprescindibile un modello che non si limiti a miglioramenti marginali, ma che inneschi un cambiamento radicale. Il *laboratorio territoriale* può fungere da motore per inventare nuovi percorsi di sviluppo, integrando dimensioni scientifiche, sociali e operative, e coinvolgendo le comunità locali nella co-progettazione di incentivi per un nuovo modello di gestione nei Monti Prenestini.

3.1

Indice degli allegati

3.1.1 Quadro logico

3.1.2. Dossier documentale

3.1.3. Allegato cartografico

- 3.1.3.1. Carta tecnica regionale
 - 3.1.3.2. Classi di pendenza
 - 3.1.3.3. Tipi di suolo
 - 3.1.3.4. Uso del suolo
 - 3.1.3.5. Tipi di bosco
 - 3.1.3.6. Catasto
 - 3.1.3.7.1. Corine Land Cover 1990
 - 3.1.3.7.2. Corine Land Cover 2000
 - 3.1.3.7.3. Corine Land Cover 2006
 - 3.1.3.7.4. Corine Land Cover 2012
 - 3.1.3.7.5. Corine Land Cover 2018
 - 3.1.3.8.1 Immagine aerea 1945 (IGM)
 - 3.1.3.8.2 Immagine aerea 1954 (IGM)
 - 3.1.3.8.3 Immagine aerea 1985 (IGM)
 - 3.1.3.8.4 Immagine aerea 1994 (IGM)
 - 3.1.3.8.5 Immagine aerea 2024 (ESCRI)
-

3.1.4. Base dati cartografica della *Challenge (GeoPackage)*
